

LGBT: HAK-HAK WARGA NEGARA DAN STATUS PERKAWINAN

Oleh

Desi Sommaliagustina¹

Abstract

In June 2015 the Supreme Court of the United States made the decision to legalize same-sex marriage in the country, there was euphoria among activists LGBT rights movement, including the State Indonesia. This moment makes the desire to fight for the legalization of same-sex marriage in our country growing stronger. However, the spirit of the slowly decaying. Many in the LGBT rights movement that considers itself too early to fight for the legalization of same-sex marriage in Indonesia. To be free from discrimination, violence and other forms of homophobic behavior in daily life is already a very serious trouble, let alone have to fight for the legal right to formalize same-sex marriage in a marriage agency. Indonesia is a country of law. Indonesia has memberikah the rights of citizens as stipulated in the Act. While LGBT itself through laws such as the Marriage Law, the state does not recognize same-sex marriage. On the basis of them that LGBT or marriage status did get kind of legalization, but the rights of LGBT people remains the same without any exception which is regulated by the state.

Keywords: LGBT Rights of Citizens, Law and Marriage.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan kaum LGBT memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat perkotaan. Tidak sedikit tempat di sudut kota besar selalu diramaikan dengan hingar bingar kehidupan malam yang serba glamour, dan ditempat seperti itulah kaum LGBT seringkali dapat kita temui. Di Indonesia yang masih menjaga budaya ketimuran, keberadaan kaum LGBT di tengah-tengah masyarakat menuai kontroversi. Hal ini dikarenakan kaum LGBT ini dianggap sebagai kaum minoritas yang memiliki penyimpangan orientasi seksual.

Kaum LGBT dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Penyimpangan yang mereka miliki dianggap sebagai dampak buruk globalisasi budaya barat yang melegalkan kaum ini dan dikhawatirkan akan mempengaruhi masyarakat lainnya. Tidak sedikit masyarakat memiliki stigma negatif terhadap kaum LGBT. Di samping itu, berbicara LGBT juga sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya pelegalan pernikahan

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau-Indonesia.

sesama jenis yang diusung oleh orang LGBT. Sehingga pembicaraan pelegalan sesama jenis menjadi perbincangan hangat dunia akhir-akhir ini, termasuk di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat khususnya kelompok konvensional dan agamawan yang menentang kebijakan tersebut, karena dinilai merupakan sebuah tindakan yang tidak bermoral.

Namun, tidak sedikit pula kalangan masyarakat yang mendukung kebijakan pernikahan sesama jenis. LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) kemudian menjadi salah satu isu yang diangkat untuk mengusung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Lewat HAM inilah yang dipakai pendukung LGBT untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Mereka beranggapan bahwa LGBT merupakan sifat yang dibawa manusia sejak lahir, bukan sebuah kelainan psikologis ataupun penyakit masyarakat. Pandangan ini didukung dengan adanya 'Deklarasi Montreal' pada 2006, yang berisi rekomendasi semua negara di dunia untuk mengakui hak-hak LGBT. Buah dari itu semua, akhirnya tanggal 17 Mei pun dipilih sebagai hari International Day Against Homophobia merujuk pada keputusan WHO (World Health Organization) yang menghapuskan LGBT sebagai penyakit seksual.

Menurut kaum LGBT setiap orang berhak memilih identitas seks mereka. Mereka meyakini identitas mereka sebagai gay, lesbian atau identitas apapun merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bebas mereka pilih. Di negara-negara Barat, kata pelangi atau rainbow merupakan kata yang mewakili gerakan mereka, kaum LGBT Indonesia pun tidak mau ketinggalan dengan mengusung Arus Pelangi untuk mewakili komunitas mereka. Arus globalisasi sangat berperan penting dalam penyebaran nilai universal yang mewakili modernitas dan tatanan dunia baru. Meleburnya batas-batas wilayah, arus bebas komunikasi yang menandai globalisasi membuat transfer nilai dan identitas internasional sangat mudah masuk ke Indonesia sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan.

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender / Transeksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia², lesbian adalah wanita yang mempunyai hasrat seks terhadap sesama wanita. Sementara pengertian gay adalah laki-laki yang mempunyai hasrat seks terhadap sesama lelaki. Sedangkan biseksual yakni mempunyai sifat-sifat mendua tentang seks. Terdapat definisi yang cukup alot mengenai definisi LGBT. Menurut pihak yang

² Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, CV. Cahaya Agency, 2013, Surabaya, Hlm. 83.

mendukung pernikahan sesama jenis merupakan sifat alamiah yang dibawa manusia sejak ia dilahirkan. Atas nama HAM, maka kaum LGBT berpendapat memiliki hak untuk melegalkan cinta mereka dalam ikatan pernikahan. Sehingga bisa kita temui terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum LGBT agar pelegalan pernikahan sesama jenis di Indonesia bisa dilaksanakan. Misalnya dengan menyelenggarakan berbagai forum, diskusi yang mengusung tema HAM bagi orang LGBT. Salah satunya misalnya forum Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni tahun 2013 lalu, di Bali dan sejumlah forum lain.

Adanya nilai-nilai demokrasi yang mengusung HAM, membuat para aktifis LGBT semakin terpacu semangatnya untuk memperjuangkan hak dan menunjukkan identitas mereka dengan mendirikan berbagai organisasi. Hal ini bisa dilihat dari berdirinya Gaya Nusantara sebagai organisasi gay di Indonesia. Organisasi ini digagas Dede Oetomo di Surabaya sebagai bentuk perjuangan sebagai identitas adanya kelompok gay di Indonesia. Hingga akhirnya kaum LGBT mulai berani menunjukkan identitas mereka dengan membuat situs www.lgbtindonesia.org yang berisi dukungan dan berbagai pembahasan mengenai LGBT.

II. PEMBAHASAN

A. Apa itu LGBT?

Identitas homoseksual baru mulai muncul di kota-kota besar di Indonesia pada beberapa dasawarsa awal abad ke-20. Sebelumnya, keragaman perilaku seksual di antara sesama pria diketahui telah dilakukan dalam konteks seni pertunjukan dan seni bela diri, ritual kebatinan dan perdukunan, ritus bagian inisiasi atau dalam lingkungan pergaulan sehari-hari khusus pria dibanyak golongan etnis bahasa (etnolinguistik) nusantara, dengan identitas kadang-kadang dikaitkan pada konteks ini. Dalam kajian pustaka lebih sedikit disebutkan tentang fenomena ini di kaum wanita, meskipun sesekali dapat dibaca tentang perilaku seks di antara para wanita di keputren (tempat tinggal para wanita dalam istana) dan pesantren.³

³ Laporan LGBT Nasional Indonesia-Hidup Sebagai LGBT di Asia (Laporan ini merupakan hasil dokumentasi berbagai persentasi dan diskusi dalam *Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia*, yang diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2013, di Bali).

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender / Transeksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴, lesbian adalah wanita yang mempunyai hasrat seks terhadap sesama wanita. Sementara pengertian gay adalah laki-laki yang mempunyai hasrat seks terhadap sesama lelaki. Sedangkan biseksual yakni mempunyai sifat-sifat mendua tentang seks.

Berdasarkan wikipedia, LGBT merupakan istilah yang digunakan untuk menggantikan frasa 'kaum gay' pada akhir tahun 1990-an. Dengan adanya penamaan ini, diharapkan masyarakat mampu memisahkan mereka dari masyarakat lainnya. Akronim LGBT sendiri dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksual dan gender. Akronim atau istilah ini merujuk kepada segala macam hubungan baik secara fisik dan emosi selain dari heteroseksual.⁵

Berangkat dari pengertian di atas LGBT merupakan sebutan bagi kelompok orang yang memiliki perbedaan orientasi dan identitas seksual sebagaimana manusia kebanyakan. Membicarakan tentang LGBT tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai seksualitas. Definisi seksualitas menurut WHO dalam Ardhanary Institute dan HVOS menyebutkan bahwa seksualitas memiliki aspek kehidupan yang menyeluruh meliputi konsep tentang seks (jenis kelamin), gender, orientasi seksual dan identitas gender, identitas seksual. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, sejarah, agama, dan spiritual. Disamping pengertian di atas, terdapat definisi yang cukup alot mengenai pengertian LGBT. Menurut pihak yang mendukung pernikahan sesama jenis, LGBT merupakan sifat alamiah yang dibawa manusia sejak ia dilahirkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hal ini dikarenakan WHO telah menghapuskan LGBT sebagai penyakit masyarakat.

Apabila dilihat dari segi pengaruh, maka komunitas LGBT kini memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat karena didukung dengan pengaruh media dan beberapa tokoh populer dan kaya yang mampu menyuplai kebutuhan propaganda mereka. Berdasarkan data yang penulis ambil dari Sindonews⁶, tersedia uang setidaknya Rp 108,7 Miliar untuk komunitas LGBT

⁴ Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, CV. Cahaya Agency, 2013, Surabaya, Hlm. 83.

⁵ Swain, Keith W. (21 June 2007). "Gay Pride Needs New Direction". Denver Post, diakses tanggal 29 Februari 2016.

⁶ <http://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358>, di akses pada 25 Februari 2016.

Indonesia dan 3 negara Asia lainnya. Dana dengan jumlah melimpah itu berasal dari kemitraan antara UNDP (United Nations Development Programme), Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan USAID (U.S Agency for International Development). Selain komunitas LGBT di Indonesia, komunitas serupa akan mulai digalakkan di China, Filipina dan Thailand yang juga mendapat dukungan dana dari proyek UNDP itu. Sedangkan Akronim LGBT untuk Indonesia biasa disingkat “LGBTI” digunakan dalam The Activist’s Guide of the Yogyakarta Principles in Action. Untuk apa uang dengan jumlah demikian besar tersebut? Dari situs resmi UNDP menerangkan bahwa uang tersebut digunakan untuk memajukan kesejahteraan lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI) orang, dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI).

Di dunia saat ini sudah ada beberapa negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Pertama adalah Irlandia, disusul Amerika, dan kemudian negara-negara lainnya. Kaum Gay dan Lesbian menggunakan berbagai macam cara agar komunitas mereka diterima di masyarakat dan sasaran mereka adalah kaum muda dan anak-anak. Dengan makin berkembangnya komunitas homo/gay dan lesbi serta transgender di Indonesia menimbulkan banyak pro kontra. Kelompok yang pro beralih atas nama hak asasi manusia. Sedangkan kelompok yang kontra menganggap kalau kaum ini menyalahi kodrat manusia.

B. Indonesia : Negara Hukum

Memang benar bahwa setiap manusia mempunyai kebebasannya masing-masing. Tetapi jika ditelaah lebih dalam maka kebebasan yang dimiliki setiap individu berbanding lurus dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh warga negara yang hidup di negara hukum. Kebebasan yang diberikan oleh negara (dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia) terhadap warga negara bukanlah kebebasan yang sebebaskan-bebasnya. Melainkan kebebasan yang memiliki batasan-batasan tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa sejak manusia dilahirkan di dunia manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur.

Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai manusia sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang,

belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah.⁷

Norma atau kaidah tersebut, untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia, khususnya bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan. Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Di samping itu, maka norma atau kaidah mengatur pula kehidupan antar pribadi manusia, khususnya dalam bidang-bidang kesopanan dan hukum.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, maka setiap warga negara harus taat pada hukum yang berlaku di Indonesia. Kaitannya dengan LGBT dan perkawinan sesama jenis yang diusung oleh orang LGBT untuk diperbolehkan di Indonesia hal ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku di Indonesia. Seperti UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengenal jenis perkawinan sesama jenis (kelamin).

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya UU. Terlebih lagi UU merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari peundang-undangan, yang menuliskan hukum dalam berbagai UU dan membukukannya dalam kitab UU.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, 1993, Jakarta, Hlm. 1.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor...*, *ibid*, Hlm. 1-2.

⁹ Zulkarnain, Analisis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Positif Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Volume 1, Nomor 1, April 2009, Pekanbaru. Hlm. 133.

Dalam UU Perkawinan tidak terdapat frasa ‘lesbian’, ‘gay’, ‘biseksual’, dan frasa ‘transgender’ untuk mengklasifikasikan jenis kelamin. Hal ini misalnya terlihat dalam definisi perkawinan itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yakni: *Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa hanya ada frasa ‘pria’ yang merujuk pada suami dan frasa ‘wanita’ yang merujuk pada istri. Artinya, hukum nasional dalam arti luas yang berlaku di Indonesia tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT untuk melangsung pernikahan, walaupun homoseksualitas tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Berdasarkan UU yang berlaku di Indonesia, baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia hanya mengakui keberadaan gender atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja. Namun, dalam hal perlindungan terhadap HAM, negara memberikan perlindungan terhadap HAM warga negaranya tanpa pengecualian.

Hukum Indonesia tidak mengkriminalisasikan kaum LGBT. Hal ini berbeda dengan hukum mengenai sodomi di negara jiran, Malaysia, produk hukum warisan kolonial Inggris yang mengkriminalisasikan tindakan homoseksual, atau lebih spesifik tindakan anal seks. Hukum pidana nasional tidak melarang hubungan seksual pribadi dan hubungan homoseksual non-komersial antara orang dewasa yang saling bersetuju. Pemerintah Indonesia, pada tahun 2002 memberi Aceh hak untuk memberlakukan hukum Syariah pada tingkat daerah/provinsi. Maka berdasarkan hukum syariah, homoseksualitas dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindakan kriminal.¹⁰

Walaupun pada awalnya hukum syariah hanya berlaku bagi orang Muslim, pada perkembangannya juga berlaku kepada semua pihak di Aceh. Kota Palembang juga ikut menerapkan hukuman penjara dan denda terhadap tindakan hubungan seksual homoseksual. Di bawah hukum syariah, homoseksualitas didefinisikan sebagai tindakan ‘prostitusi yang melanggar norma-norma kesusilaan umum, agama, dan norma hukum dan aturan sosial yang berlaku’. Berikut tindakannya didefinisikan sebagai tindakan prostitusi: seks homoseksual,

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_Indonesia, diakses tanggal 29 Februari 2016.

lesbian, sodomi, pelecehan seksual, dan tindakan pornografi lainnya. Sejak saat itu, sebanyak lima puluh dua daerah ikut memberlakukan hukum berbasis syariah dari Al-Qur'an, yang mengkriminalisasikan homoseksualitas. Di Jakarta, lesbian, gay, biseksual dan transgender secara hukum diberi label sebagai "Cacat" atau cacat mental dan karenanya tidak dilindungi oleh hukum.¹¹

Sementara Indonesia telah memungkinkan hubungan seksual pribadi dan konsensus antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama sejak tahun 1993, memiliki usia yang lebih tinggi dari persetujuan untuk hubungan sesama jenis dari hubungan heteroseksual (17 untuk heteroseksual dan 18 untuk homoseksual). Konstitusi tidak secara eksplisit membahas orientasi seksual atau identitas gender. Itu menjamin semua warga dalam berbagai hak hukum, termasuk persamaan di depan hukum, kesempatan yang sama, perlakuan yang manusiawi di tempat kerja, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai, dan berserikat. Hak tersebut semua jelas dibatasi oleh undang-undang yang dirancang untuk melindungi ketertiban umum dan moralitas agama.¹²

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pada dasarnya, kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia akan menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh penduduk non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Pentingnya di Indonesia untuk menjaga keselarasan dan tatanan sosial, mengarah kepada penekanan lebih penting atas kewajiban daripada hak pribadi, hal ini berarti bahwa hak asasi manusia beserta hak homoseksual sangat rapuh

C. Hak-Hak Warga Negara

Upaya untuk memajukan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM) diperkirakan telah dilakukan sejak awal sejarah manusia, karena pelanggaran HAM juga telah terjadi sejak awal sejarah umat manusia. Hal ini terutama dilihat dari ajaran

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

agama yang dibawa oleh para nabi dan rosul yang penuh dengan pesan untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan menegakkan keadilan.¹³

Secara filosofis, hak-hak asasi manusia pada dasarnya melekat pada 'kodrat' manusia sejak lahir dan merupakan hak abadi yang tidak dapat diganggu gugat. Adanya negara justru untuk melindungi hak-hak itu. Jika dilihat pengertian hak, berdasarkan Kamus Hukum¹⁴ hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 yang mencantumkan penghormatan terhadap HAM yang paling mendasar, seperti hak atas:

1. Hak semua bangsa atas kemerdekaan.

Hak atas kemerdekaan terdapat pada alinea pertama pembukaan.

2. Hak atas kewarganegaraan.

Hak atas kewarganegaraan terdapat pada Pasal 26 UUD 1945.

3. Persamaan kedudukan semua warga Negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan.

Hak atas persamaan kedudukan semua warga Negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

4. Hak atas setiap warga Negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak atas setiap warga Negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

5. Hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara.

Hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara terdapat pada Pasal 28 UUD 1945.

6. Hak setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Hak setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing terdapat pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

7. Dan hak setiap warga negara atas pendidikan.

82. ¹³ L.M. Soegiarto, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*, Madani, 2014, Malang, Hlm.

¹⁴ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, Hlm. 60.

Hak setiap warga negara atas pendidikan terdapat pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Sementara pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga mengatur secara rinci perlindungan terhadap HAM yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya. Seperti yang dijabarkan pada pasal-pasal berikut:

Pasal 4:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Pasal 5:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 33:

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34:

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35:

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam UU ini.

Pasal 38:

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat kelangsungan kehidupan keluarganya.

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat di atas tidak ada satu pasal pun yang memperbolehkan adanya diskriminasi terhadap warga negaranya, termasuk diskriminasi terhadap HAM orang LGBT. Negara dalam hal ini memberi perlindungan dan penghormatan HAM terhadap warga negaranya tanpa pengecualian.

D. LGBT : Status Perkawinan Di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup seorang manusia. Di samping itu, perkawinan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga. Menurut UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan terdapat pada Pasal 1, yakni:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi dalam Pasal 1 UU Perkawinan sebagaimana tersebut di atas menguatkan bahwa pernikahan selayaknya dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, atau pasangan

heteroseksual, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di samping itu, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, negara juga memberikan perlindungan terhadap HAM warga negaranya dalam hal ini adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 UU HAM, yakni:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi Pasal 10 UU HAM tersebut menunjukkan bahwa menurut aturan yang berlaku di Indonesia yang secara khusus berbicara tentang perkawinan, menunjukkan bahwa perkawinan yang diakui oleh negara hanyalah pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu, salah satunya adalah pembagian peran antara suami dan istri. Dalam pernikahan heteroseksual di Indonesia, suami atau laki-laki, memegang peran sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah Ibu rumah tangga”.

Di samping itu, dalam perkawinan terdapat pula kewajiban antara suami dan istri yakni suami wajib atau laki-laki adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri, atau perempuan, wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yakni:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Pasal 34 ayat (1) dan (2) dalam UU Perkawinan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan adanya kewajiban yang jelas antara suami dan istri dalam berumah tangga dan membina sebuah keluarga.

Definisi keluarga menurut Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah: “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anak-anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.”

Pasal 1 ayat (6) tersebut di atas menunjukkan bahwa hanya ada frasa “suami” yang menunjuk pada laki-laki yang jika memiliki anak akan berperan sebagai ayah, dan frasa ‘istri’ yang menunjuk pada perempuan dan akan berperan sebagai ibu jika dalam keluarga tersebut memiliki anak.

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga meneruskan keturunan.¹⁵ Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga tidak saja terdiri dari suami dan istri, namun terdapat pula anak-anak. Kelahiran anak hanya akan berlangsung pada pernikahan laki-laki dan perempuan, tidak pada perkawinan sejenis. Meskipun terhadap pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan bisa melakukan adopsi atau anak angkat, namun dalam peraturan yang berlaku di Indonesia adopsi hanya diperbolehkan pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara heteroseksual, dan tidak diperbolehkan pada orang LGBT. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak, tepatnya pada Pasal 13 huruf (f) menjelaskan terkait syarat calon orang tua angkat yang tidak memperbolehkan pasangan sejenis melakukan pengangkatan anak, sebagaimana berbunyi: “orang tua angkat tidak merupakan pasangan sejenis.”

¹⁵ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Jakarta, Hlm. 1.

III. PENUTUP

Hukum Indonesia tidak mengkriminalisasikan kaum LGBT. Hal ini berbeda dengan hukum mengenai sodomi di negara jiran, Malaysia, produk hukum warisan kolonial Inggris yang mengkriminalisasikan tindakan homoseksual, atau lebih spesifik tindakan anal seks. Hukum pidana nasional tidak melarang hubungan seksual pribadi dan hubungan homoseksual non-komersial antara orang dewasa yang saling bersetuju. Hal ini berarti, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menganggap perbuatan homoseksual sebagai suatu tindakan kriminal; selama tidak melanggar hukum-hukum lain yang lebih spesifik; antara lain hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan kejahatan pemerkosaan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam isi Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 292 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan homoseksual tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, selama hanya dilakukan oleh orang dewasa (tidak melibatkan anak-anak atau remaja di bawah umur), secara pribadi (rahasia/tertutup, tidak dilakukan di tempat terbuka/umum, bukan pornografi yang direkam dan disebarluaskan), non-komersial (bukan pelacuran), dan atas dasar suka sama suka (bukan pemaksaan atau pemerkosaan).

Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) nasional untuk mengkriminalisasi homoseksualitas, beserta dengan hidup bersama di luar ikatan pernikahan (kumpul kebo), perzinahan dan praktik sihir, gagal disahkan pada tahun 2003 dan tidak ada undang-undang berikutnya yang diajukan kembali. Hal ini tentu saja berdampak terhadap hukum nasional Indonesia yang berlaku hari ini yang tidak bisa mengkriminalisasikan perbuatan homoseksual sepanjang tidak menyalahi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 292 KUHP tersebut. Hal ini kemudian mengakibatkan ketika masuknya nilai-nilai universal, demokratisasi dan HAM yang semula terkungkung di bawah rezim orde baru, membuat kaum LGBT yang sebelumnya dipinggirkan dalam pergaulan sosial mendapatkan ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka. Keterbukaan itu tidak hanya memberi ruang masuknya nilai-nilai universal yang mampu

membangun Indonesia lebih baik. Namun, tidak sedikit nilai-nilai tersebut justru tidak sesuai dengan nilai atau norma baik norma agama maupun sosial yang terkandung di Indonesia, bahkan lebih ekstrim lagi nilai universal tersebut mampu menggerus budaya dan kearifan lokal.

Untuk menghadapi tantangan global tersebut, Indonesia tentunya harus mampu menjaring nilai-nilai yang masuk dengan sangat bijaksana. Indonesia sebagai negara yang mampu mengikuti perkembangan zaman namun tetap harus memilih dan memilah nilai-nilai yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Tentu, bukanlah tindakan yang bijak ketika kita menjunjung tinggi nilai HAM demi mendapatkan tempat di dalam dunia modern dengan mengorbankan rusaknya nilai dan norma yang berlaku masyarakat. Di samping pula, dalam hukum nasional yang berlaku di Indonesia tidak mengenal pernikahan sesama jenis sebagaimana agenda yang diusung oleh orang dan aktifis yang pro terhadap LGBT.

Sehingga, dalam menanggapi isu LGBT yang tengah marak diperbincangkan di dunia saat ini, Indonesia perlu menguji ulang nilai kebebasan tersebut apakah sejalan dengan nilai dan norma yang terkandung di masyarakat dan akibat yang akan ditimbulkannya. Namun, walaupun secara umum masyarakat Indonesia menilai LGBT merupakan tindakan yang tidak bermoral, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta
- L.M. Soegiarto, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*, Madani, 2014, Malang.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, 1993, Jakarta.
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, CV. Cahaya Agency, 2013, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengkatan Anak

Jurnal, Makalah, Skripsi dan Tesis

Zulkarnain, Analisis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Positif Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Volume 1, Nomor 1, April 2009, Pekanbaru.

Laporan LGBT Nasional Indonesia-Hidup Sebagai LGBT di Asia (Laporan ini merupakan hasil dokumentasi berbagai persentasi dan diskusi dalam *Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia*, yang diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2013, di Bali).

Website

[Http://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358](http://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358), di akses pada 25 Februari 2016.

Swain, Keith W. (21 June 2007). "Gay Pride Needs New Direction". Denver Post, diakses tanggal 29 Februari 2016.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_Indonesia), diakses tanggal 29 Februari 2016.